

MOTIVATION DES APPRENANTS EN CHINOIS À L'UNIVERSITÉ : ENQUÊTE COMPARATIVE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS EN L0 ET L1 À L'INALCO EN FRANCE*

Jing GUO¹

DOI: 10.5281/zenodo.21058563

Résumé

Cette étude analyse la motivation de 92 étudiants en chinois, répartis entre un groupe de niveau d'initiation (L0) et un groupe de première année de licence (L1) à l'Inalco en France. Aucune différence significative n'apparaît entre les deux niveaux pour la motivation intrinsèque (MI) ou l'amotivation (AM), mais tous présentent une MI élevée, liée à la passion pour la langue et à son utilité future. En L1, les étudiants adoptent une approche plus pragmatique : plus de la moitié consacrent désormais plus d'une heure par jour aux révisions et accordent une importance accrue aux examens. Cependant, des difficultés persistent, notamment en compréhension orale et face au rythme soutenu des cours. Ces résultats révèlent une évolution des motivations vers une approche plus académique en L1, ouvrant des pistes pour de futures recherches.

Mots-clés : Motivation, Université, Apprentissage, Chinois.

MOTIVATION AMONG CHINESE LANGUAGE LEARNERS AT UNIVERSITY: A COMPARATIVE SURVEY OF L0 AND L1 STUDENTS AT INALCO IN FRANCE

Abstract

This study analyzes the motivation of 92 Chinese language learners, divided between an introductory level group (L0) and a first-year undergraduate group (L1) at Inalco in France. No significant differences were found between the two levels regarding intrinsic motivation (IM) or amotivation (AM), but both groups exhibit high IM, driven by passion for the language and its future utility. In L1, students adopt a more pragmatic approach: over half now dedicate more than one hour daily to revision and place greater emphasis on exams. However, challenges persist, particularly in listening comprehension and with the fast-paced curriculum. These findings highlight a shift toward a more academic motivation in L1, suggesting avenues for further research.

Key words: Motivation, University, Language learning, Chinese.

*This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Authors retain the copyright of this article.

¹Associate Professor PhD, Department of Chinese Studies, National Institute for Oriental Languages and Civilizations (Inalco), France, e-mail address: jing.guo@inalco.fr, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3118-5469>

1. Introduction

Le département d'études chinoises de l'Inalco en France, qui compte un millier d'étudiants tous niveaux confondus, est l'un des sites sinologiques les plus importants au monde. La formation de licence LLCER (Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales, parcours Asie et Pacifique) en chinois s'adresse aux étudiants souhaitant suivre des enseignements de langue ainsi que des cours de civilisation. Chaque année, le département recrute 200 étudiants au niveau L0 (niveau d'initiation) et 150 au niveau L1 (première année de licence). Le niveau de L0 en chinois correspond à la première année de licence ailleurs, tandis que le niveau L1 en chinois à l'Inalco équivaldrait à une deuxième année dans d'autres universités. Cette spécificité implique que si les apprenants inscrits à l'Inalco pour apprendre le chinois, c'est parce qu'ils souhaitent se perfectionner en langue et en civilisation chinoise, l'Inalco étant reconnu comme un établissement de référence pour ces enseignements en France. Ainsi, les étudiants inscrits en L0 ou en L1 sont normalement très motivés pour suivre les cours. Nous nous interrogeons cependant sur d'éventuelles différences de motivation entre ces deux groupes d'apprenants, ainsi que sur les causes possibles de ces écarts. Quels facteurs encouragent ou, au contraire, découragent l'apprentissage du chinois ? Un groupe est-il plus motivé que l'autre, ou l'un d'eux se trouve-t-il davantage dans une phase de résignation ? À notre connaissance, aucune étude ne traite spécifiquement du sujet de la motivation des apprenants en formation de chinois dans les universités françaises. Cette étude exploratoire vise ainsi à comprendre la motivation des apprenants de chinois des niveaux L0 et L1 à l'Inalco.

2. Les théories de la motivation

D'après Gardner (1985), la motivation en langue seconde (L2) se définit comme « le degré auquel l'individu travaille ou s'efforce d'apprendre la langue par désir et par la satisfaction ressentie dans cette activité », c'est-à-dire « la combinaison de l'effort, du désir d'atteindre l'objectif d'apprentissage et d'attitudes favorables envers la langue » (p. 10). La motivation influence la performance en L2, tout en étant elle-même modulée par diverses variables sociopsychologiques. Parmi les nombreuses théories de la motivation, trois apparaissent comme particulièrement pertinentes pour notre étude : la théorie de l'autodétermination, l'engagement de l'ego/l'engagement dans la tâche et l'amotivation (la résignation apprise).

2.1. La Théorie de l'AutoDétermination (TAD)

La motivation peut prendre deux formes principales : une motivation autodéterminée, quand les actions sont guidées par l'intérêt, le plaisir ou l'alignement avec ses valeurs ; et une motivation contrôlée, lorsque les comportements sont influencés par des pressions externes. La TAD a permis de distinguer plusieurs types de motivation, chacun ayant des impacts spécifiques sur l'apprentissage (Ryan, Deci, 2000, p. 68). Ainsi, dans l'étude Deci et Ryan (2000, p. 237), les auteurs ont proposé un modèle qui organise les motivations selon leur degré d'autodétermination, c'est-à-dire le niveau de liberté et d'engagement personnel

qu'elles impliquent. Ce modèle se structure comme un continuum, allant de l'amotivation jusqu'à la motivation intrinsèque.

Pour illustrer ce modèle, prenons l'exemple d'un apprenant qui étudie le chinois à l'université. À une extrémité, l'amotivation se manifeste lorsque l'étudiant ne voit aucun sens à apprendre le chinois. Il peut, par exemple, abandonner ses efforts parce qu'il se sent incapable de progresser. La motivation extrinsèque, quant à elle, se divise en quatre niveaux. Dans la régulation externe, l'étudiant apprend le chinois uniquement pour des raisons externes, comme obtenir une bonne note. Avec la régulation introjectée, la motivation est alimentée par des pressions internes, comme la peur de décevoir ses parents ou la honte de ne pas réussir aussi bien que ses camarades. Dans la régulation identifiée, l'apprenant reconnaît l'utilité de l'activité et s'investit en conséquence, la motivation pour l'activité est extrinsèque, mais librement choisie. La régulation intégrée apparaît lorsque l'activité s'inscrit dans l'identité et les valeurs de la personne. C'est le processus par lequel les individus intègrent pleinement et les comportements qu'ils ont initialement identifiés comme importants (Reeve, 2012, p. 189).

À l'autre extrémité du continuum, la motivation intrinsèque se manifeste lorsque l'apprenant effectue une activité par pur plaisir et curiosité, sans chercher de récompense extérieure. Pour préciser les différents types de motivation intrinsèque, Vallerand et Blais (1987, cités par Vallerand et al., 1989, p. 325) ont proposé une taxonomie tripartite : (1) la motivation intrinsèque à la connaissance (agir par plaisir et satisfaction personnelle en explorant des idées nouvelles), (2) la motivation intrinsèque à l'accomplissement (la satisfaction ressentie en accomplissant, créant ou relevant un défi optimal), et (3) la motivation intrinsèque aux sensations (la recherche d'émotions ou de sensations agréables liées à l'engagement dans l'activité).

2.2. L'engagement de l'ego et l'engagement dans la tâche

Parmi les facteurs influençant la performance, l'effort et la capacité occupent une place centrale. Selon Nicholls (1984), pour évaluer sa propre compétence, l'individu tend à comparer ses efforts et ses résultats à ceux des autres. Cette comparaison sociale, souvent externe, définit l'engagement de l'ego : la personne cherche alors à démontrer sa supériorité ou sa compétence par rapport aux autres. À l'inverse, l'engagement dans la tâche se concentre sur l'amélioration personnelle et la maîtrise de l'activité, indépendamment des comparaisons. Dans ce cas, apprendre et progresser deviennent des objectifs en soi, et l'effort est perçu comme un moyen de développement. Lorsque l'engagement de l'ego domine, l'effort sert surtout à prouver sa capacité, réduisant la maîtrise à un simple outil au service d'un but externe (comme impressionner ou surpasser autrui). Une étude de Ryan, Koestner et Deci (1991), menée auprès de 145 étudiants, a analysé l'impact des retours positifs, négatifs ou de l'absence de retour sur leur persévérance dans une activité libre, en distinguant deux types de motivation : celle centrée sur l'ego (besoin de prouver sa valeur) et celle centrée sur la tâche (plaisir ou intérêt pour l'activité). Les résultats révèlent que les individus motivés par l'ego abandonnent plus rapidement après un retour positif, mais persévèrent davantage après un retour négatif, sans pour autant éprouver de plaisir. À l'inverse, ceux motivés par la tâche poursuivent par intérêt

réel et ressentent du plaisir. Ainsi, persévérer ne signifie pas toujours aimer une activité : cela peut aussi refléter un besoin de se prouver quelque chose. Les effets motivationnels associés à ces deux orientations sont particulièrement marqués. Une orientation vers l'ego amène l'individu à ajuster son niveau d'effort dans une logique comparative, en cherchant à maintenir une performance similaire à celle des autres avec un investissement minimal. Dans ce contexte, seuls les individus ayant une forte perception de leur compétence sont susceptibles d'intensifier leurs efforts lorsque leurs performances diminuent. En revanche, quand l'individu s'engage pleinement dans la tâche, il considère l'effort comme un levier de progression : chaque investissement renforce sa perception de compétence, au lieu de nourrir un sentiment d'incompétence (Fenouillet, 2012 ; Noels, Clément, Pelletier, 2001).

2.3. L'amotivation (la résignation apprise)

Seligman et ses collègues (Seligman, Maier, 1967) ont mené des expériences sur des chiens confrontés à des situations incontrôlables. En les exposant régulièrement à des chocs électriques inévitables, ils ont constaté que ces chiens finissent par croire que leurs actions sont sans effet. Ils deviennent alors passifs, même lorsqu'ils se trouvent ultérieurement dans des situations offrant des possibilités d'évitement. Ce phénomène est appelé la résignation apprise (*learned helplessness*). Adaptée à l'humain, grâce aux travaux d'Abramson, Seligman et Teasdale (1978), les chercheurs ont montré que la résignation apprise dépend surtout de la manière dont on explique ses échecs à soi-même. Par exemple, un échec peut être expliqué par un manque de capacité (interne et stable), un manque d'effort (interne et instable), une tâche trop difficile (externe et stable), ou encore un manque de chance (externe et instable). Les auteurs soulignent que les attributions globales et stables favorisent l'émergence de déficits chroniques, dans la mesure où elles conduisent l'individu à croire qu'il est incapable de maîtriser les résultats de ses actions, tant dans le présent que dans l'avenir. Lorsque l'attribution est interne, ces processus renforcent également les troubles de l'estime de soi ainsi que les affects négatifs, avec des effets encore plus marqués.

Dans le domaine de l'apprentissage des langues, plusieurs recherches (Hsu, 2011 ; Kolber, 2023) ont montré que la résignation apprise constitue un obstacle majeur à la motivation, à l'engagement et à la performance des apprenants. Par exemple, l'étude de Kolber (2023) a montré une corrélation négative significative entre la résignation apprise et l'utilisation des stratégies de mémoire cognitives, métacognitives, affectives et sociales, les apprenants concernés peuvent présenter des lacunes dans leur capacité à manipuler et à transformer la langue cible, ainsi qu'à planifier, réguler et coordonner efficacement leur processus d'apprentissage.

3. Nos questions de recherche et la méthodologie

Quelle est la répartition des types de motivation (intrinsèque, extrinsèque, amotivation) chez les étudiants de L0 (débutants) et de L1 (ayant déjà acquis une base en chinois) ? Comment les étudiants s'engagent-ils dans l'apprentissage du chinois ? Existe-t-il une différence significative entre les étudiants de ces deux groupes ? Quels sont les principaux moteurs de motivation dans leur apprentissage ?

Quels sont les obstacles et difficultés majeurs rencontrés par ces étudiants ? Le groupe L0, composé principalement de débutants, pourrait être découragés par des difficultés linguistiques imprévues et serait donc plus sujet à l'abandon que le groupe L1. À l'inverse, les apprenants du groupe L1, ayant déjà une expérience de l'apprentissage du chinois, devraient être plus conscients des défis à venir. Ils feraient peut-être preuve d'une motivation intrinsèque plus forte et d'une propension moindre à l'abandon. Nous formulons donc l'hypothèse suivante : Les étudiants du niveau L1 présentent une motivation intrinsèque significativement plus élevée et une propension à l'abandon significativement plus faible que ceux du groupe L0.

3.1. Le questionnaire

Pour atteindre notre objectif, nous nous sommes appuyés sur l'Échelle de Motivation en Éducation (EME) de Vallerand *et al.* (1989) ainsi que sur les travaux de Blanchard *et al.* (1997). Nous avons conçu un questionnaire anonyme pour évaluer trois types de motivation, déclinés en sept sous-échelles :

- La motivation intrinsèque (MI) : à la connaissance, à l'accomplissement et aux sensations.
- La motivation extrinsèque (ME) : par régulations externe, introjectée et identifiée.
- L'amotivation (AM).

En complément, nous avons évalué l'engagement des apprenants à travers deux dimensions : l'engagement de l'ego et l'engagement par la tâche ; et enfin, le questionnaire intègre des mesures sur :

- La perception de compétence (auto-évaluation du niveau en chinois).
- L'intérêt disciplinaire pour les différentes composantes de l'apprentissage (langue, culture).
- Le temps de travail personnel (donnée quantitative).
- Deux questions ouvertes finales, offrant aux participants la possibilité d'explicitier leurs moteurs de motivation ainsi que les obstacles rencontrés.

Dix étudiants de deuxième année de licence ont effectué un pré-test pour répondre à ce questionnaire afin de détecter d'éventuelles anomalies. Après ce pré-test, des corrections mineures ont été apportées au questionnaire final.

3.2. L'échantillon

L'échantillon se compose de 92 apprenants du département d'études chinoises de l'Inalco, répartis entre 49 étudiants en année d'initiation (L0) et 43 étudiants en première année de licence (L1). Le recueil des données s'est effectué via un questionnaire anonyme distribué en ligne au cours de la deuxième semaine du second semestre (février 2026). Ce choix temporel est stratégique, car il garantit que l'ensemble des répondants possédait déjà une expérience significative du cursus, ayant validé au moins un semestre complet de cours, qu'il s'agisse du premier semestre de L0, de celui de L1, ou du parcours complet L0 suivi du début de la L1.

4. Fiabilité des Échelles

Afin d'évaluer la cohérence interne des échelles utilisées dans notre questionnaire, nous avons calculé l'Alpha de Cronbach (α)² pour les trois types de motivation (MI, ME et AM) ainsi que pour les deux dimensions de l'engagement (engagement de l'ego et engagement dans la tâche). Le tableau ci-dessous récapitule les indices de fiabilité de chaque échelle :

Tableau 1. Fiabilité des Échelles (Alpha de Cronbach) (N = 92)

Échelle	items	α	r. drop (min-max)
Motivation intrinsèque (MI)	4	0.83	.58 – .78
Motivation extrinsèque (ME)	4	0.61	.32 – .52
Amotivation (AM)	3	0.79	.61 – .69
Engagement dans la tâche (ET)	3	0.57	.33 – .44
Engagement de l'ego (EE)	3	0.67	.48 – .51

Compte tenu des disparités observées dans les indices de fiabilité, les analyses relatives aux échelles présentant un alpha de Cronbach élevé (MI ($\alpha = 0,83$) et AM ($\alpha = 0,79$)) seront présentées de manière globale et détaillée. Ces deux échelles, suffisamment robustes, permettront de tester notre hypothèse principale. En revanche, pour les échelles présentant un alpha de Cronbach plus faible (EE ($\alpha = 0,67$), ME ($\alpha = 0,61$) et ET ($\alpha = 0,57$)), nous privilégierons une analyse item par item. Cette approche se justifie par l'absence d'alternatives validées dans notre contexte, ainsi que par notre volonté de ne pas écarter des données potentiellement informatives. Malgré leurs limites, ces échelles apporteront des éléments de réponse à nos questions de recherche et contribueront à atteindre les objectifs de notre étude, qui reste de nature exploratoire.

5. Résultats

5.1. Motivation Intrinsèque (MI)

Quatre sous-échelles de la motivation intrinsèque ont été mesurées :

- MI au plaisir (item « MI_Plaisir ») : *J'étudie le chinois parce que cela me procure du plaisir.*
- MI à la connaissance (item « MI_Culture ») : *J'aime découvrir la culture et la langue chinoises.*
- MI aux sensations/stimulations (item « MI Écriture ») : *J'aime passer du temps à écrire des caractères chinois, je trouve cela amusant.*
- MI à l'accomplissement (item « MI Défi ») : *J'ai choisi le chinois parce que j'aime relever des défis.*

²Les analyses statistiques dans cet article ont été effectuées à l'aide du logiciel R (version 4.5.2), avec l'appui d'outils d'intelligence artificielle pour l'optimisation des scripts de traitement de données. L'auteur conserve l'entière responsabilité de l'interprétation des résultats et du contenu final du manuscrit.

L'analyse globale révèle que la motivation intrinsèque constitue le principal moteur des participants, avec une moyenne combinée élevée ($M \approx 5,6/7$; $\alpha = 0,83$). Les sous-échelles MI_Culture (connaissance) et MI_Plaisir ont obtenu des moyennes particulièrement élevées, respectivement 6,50/7 ($SD_{L0} = 1,02$; $SD_{L1} = 1,03$) et 5,86/7 ($SD_{L0} = 1,45$; $SD_{L1} = 1,24$). Ces résultats indiquent que, pour la grande majorité des participants, la découverte culturelle et linguistique représente un facteur déterminant dans leur choix d'apprendre le chinois. Ils manifestent un plaisir marqué dans la pratique de cette langue, ce qui souligne l'importance de la motivation intrinsèque dans leur engagement.

En revanche, les dimensions liées aux sensations et à l'accomplissement personnel semblent plus secondaires : la sous-échelle MI_Écriture (sensations) obtient un score moyen de 5,22/7, et MI_Défi (accomplissement) un score de 4,89/7. Ces deux sous-échelles présentent une variabilité plus importante ($SD > 1,62$), suggérant que la motivation associée aux sensations ou à l'accomplissement varie davantage selon les affinités individuelles.

Notre hypothèse initiale est que les étudiants du niveau L1 présentent une motivation intrinsèque significativement plus élevée et une propension à l'abandon significativement plus faible que ceux du groupe L0. Or, les tests t de Welch ne révèlent aucune différence statistiquement significative entre les étudiants de L0 et de L1 ($p = 0,896$). La motivation intrinsèque globale reste parfaitement stable, passant de 5,63/7 (total = 22,53/28) en L0 à 5,60/7 (total = 22,39/28) en L1, avec une taille d'effet négligeable ($d = 0,03$). Ce résultat suggère que le niveau d'étude (L0 ou L1) n'influence pas la motivation intrinsèque des participants de cet échantillon. Comme expliqué précédemment, le groupe L1 se compose de deux publics distincts : d'une part, les étudiants issus de la L0 à l'Inalco, et d'autre part, les étudiants arrivant de l'extérieur de l'Inalco et ayant déjà débuté l'apprentissage du chinois. Pour ce groupe de L1, la passion pour la discipline est solidement ancrée et se maintient malgré l'augmentation des exigences académiques. Pour le groupe L0, le fait d'avoir choisi l'Inalco pour suivre une année d'initiation (L0) suggère qu'ils sont motivés pour apprendre le chinois. Au moment de notre étude (début du deuxième semestre de L0), cette motivation persiste, et ce malgré les difficultés éventuelles qu'ils n'avaient pas anticipées en début de formation.

S'il n'existe aucune différence en termes de motivation intrinsèque entre ces deux groupes d'apprenants, les analyses concernant l'amotivation devraient confirmer ce résultat : aucun des deux groupes ne devrait se trouver en phase de résignation ou d'amotivation. C'est ce que nous allons examiner dans la section suivante.

5.2. L'AMotivation (AM)

Trois sous-échelles de l'amotivation ont été mesurées :

- AM aux facteurs internes, stables ou globaux (item « AM_Echec ») : *Je pense que je ne réussirai jamais à maîtriser le chinois, peu importe ce que je fais.*
- AM aux facteurs externes et temporaires (item « AM_Contrôle ») : *J'ai l'impression que mes résultats en chinois dépendent de facteurs que je ne peux pas contrôler (ex. : difficulté des examens, enseignement).*
- AM abandon (item « AM_Abandon ») : *Après plusieurs échecs en chinois, je me dis qu'il est inutile de continuer à essayer.*

Les résultats révèlent que les deux groupes d'apprenants font preuve d'une forte résilience, avec un score total faible de 8,55 sur 21 ($M = 2,85/7$, $\alpha = 0,79$). Plus précisément, les moyennes obtenues pour les trois items restent basses : « AM_Échec » (2,86/7), « AM_Contrôle » (3,43/7) et « AM_Abandon » (2,26/7). Ces données indiquent que les répondants ne se trouvent pas dans une phase de résignation ou d'amotivation.

Conformément aux observations sur la motivation intrinsèque, les tests t de Welch ne révèlent aucune différence statistiquement significative entre les niveaux L0 et L1 pour le score global d'amotivation ($p = 0,295$). Bien qu'une tendance marginale apparaisse sur l'item « AM_Abandon » ($p = 0,057$), où l'on observe une diminution du score entre le L0 (2,57/7) et le L1 (1,91/7), cette évolution pourrait indiquer que les étudiants sont d'autant moins enclins à l'abandon qu'ils progressent dans leur cursus. Toutefois, ce résultat reste statistiquement non significatif. Globalement, l'amotivation demeure stable et faible, ce qui confirme que le passage au niveau supérieur n'entraîne pas de découragement notable, malgré l'augmentation des exigences académiques.

En croisant ces observations avec les résultats des tests t de Welch sur la motivation intrinsèque, nous pouvons désormais conclure que notre hypothèse initiale est infirmée. Nous avons en effet postulé que le groupe L0 serait plus sujet à l'abandon que le groupe L1, en supposant que les débutants pourraient être déstabilisés par des difficultés linguistiques imprévues. À l'inverse, les étudiants du groupe L1, forts d'une première expérience de l'apprentissage du chinois, auraient dû être mieux préparés aux défis à venir. Nous pensions donc que ce groupe manifesterait une motivation intrinsèque plus marquée et une propension à l'abandon plus faible. Or, nos résultats ne confirment pas cette hypothèse : aucune différence significative n'a été mise en évidence entre les deux groupes. Les étudiants, indépendamment de leur niveau, conservent une motivation intrinsèque solide et ne présentent aucun signe de résignation ou d'amotivation.

5.3. Motivation Extrinsèque (ME)

Les trois sous-échelles de la motivation extrinsèque (ME) ont été mesurées à l'aide de quatre items :

- Régulation externe : (item « ME_Examens ») : *J'étudie le chinois pour réussir mes examens et obtenir un diplôme.*
- Régulation identifiée : (item « ME_ProjetPro ») : *Maîtriser le chinois est un atout pour mon projet professionnel.*
- Régulation introjectée : (item « ME_Proches ») : *Réussir en chinois pour ne pas décevoir mes proches, et (item « ME_Prouver ») : J'étudie le chinois pour me prouver que je peux réussir.*

Le résultat montre que le projet professionnel est le moteur le plus puissant ($M = 5,67/7$), illustrant une régulation identifiée où l'étudiant s'investit pour l'utilité future de l'apprentissage. Cette motivation est accompagnée par la régulation externe, telle que l'enjeu des examens et du diplôme ($M = 5,30/7$). En revanche, la régulation introjectée se situe au second plan, par exemple le besoin de se prouver sa propre valeur ($M = 4,56/7$). L'influence des proches obtient le score le plus bas ($M = 3,91/7$). Ce résultat indique que la motivation des participants n'est pas

alimentée par des pressions internes comme la peur ou la honte. La cohérence interne modérée de cette échelle ($\alpha = 0,61$) reflète d'ailleurs cette structure multidimensionnelle, où les répondants distinguent clairement les différentes dimensions de la motivation extrinsèque.

Les tests t de Welch confirment qu'il n'y a pas de différence significative des facteurs motivationnels extrinsèques entre le niveau L0 et le niveau L1 ($p = 0,88$). On observe toutefois une tendance marginale concernant l'item « examens et diplôme » ($p = 0,066$), dont la moyenne progresse en L1, passant de 5,00/7 à 5,65/7. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement dans l'article.

5.4. Engagement de l'égo (EE)

L'engagement de l'égo (EE) a été mesuré à l'aide de trois items :

- « EE_Comparaison » : *Je suis attentif (ve) à la façon dont mon niveau se situe par rapport à celui des autres étudiants.*
- « EE_Reconnaissance » : *Je me sens satisfait(e) lorsque mes performances en chinois sont reconnues ou remarquées.*
- « EE_Confiance » : *Mes résultats en chinois influencent ma confiance en moi et mon implication.*

Les résultats du questionnaire montrent que les participants ont une tendance à s'impliquer dans l'apprentissage du chinois par le biais de l'égo, avec un score total de 15,63 sur 21 ($M = 5,21/7$). Bien que la cohérence interne de cette échelle soit modérée ($\alpha = 0,67$), plusieurs leviers de l'égo ressortent clairement des réponses. Tout d'abord, le besoin de reconnaissance sociale s'impose comme le facteur le plus puissant ($M = 5,54/7$), suivi de près par la recherche de confiance en ses propres capacités ($M = 5,30$). En comparaison, la motivation par la comparaison sociale avec autrui s'avère être moins marquée ($M = 4,78$). Par ailleurs, l'engagement de l'égo semble constituer un socle motivationnel stable chez ces étudiants en chinois, les tests t de Welch ne présentent aucune différence significative entre le groupe L0 et le groupe L1 ($p > 0,05$).

5.5. Engagement dans la tâche (ET)

L'engagement dans la tâche (ET) a été mesuré à l'aide de trois items :

- « ET_Objectifs » : *Je me fixe des objectifs personnels en chinois, indépendamment du niveau des autres étudiants.*
- « ET_Maîtrise » : *Je me concentre sur la compréhension et la maîtrise de la langue plutôt que sur les notes ou la reconnaissance.*
- « ET_Progrès » : *Je ressens de la satisfaction lorsque je constate mes propres progrès, même si mes notes ne sont pas bonnes.*

Les résultats affichent un score total élevé de 15,31 sur 21 ($M = 5,1/7$). Toutefois, la cohérence interne de cette échelle s'avère faible ($\alpha = 0,57$). Cette fragilité statistique ne permet pas d'interpréter les moyennes globales avec certitude ; il convient donc de privilégier l'analyse par items individuels.

Nous observons un changement d'attitude profond et statistiquement significatif concernant certaines dimensions de l'engagement dans la tâche lors de la transition du niveau L0 vers le niveau L1. Contrairement aux dimensions motivationnelles (MI, ME, AM), qui font preuve d'une grande stabilité entre les deux

niveaux, l'item « ET_Maîtrise » subit une baisse réelle, passant de 5,18 en L0 à 4,37 en L1 ($p = 0,022$). Ce déclin est encore plus marqué pour l'item « ET_Progrès », qui chute de 5,85 en L0 à 5,06 en L1 ($p = 0,017$). Par conséquent, le score total de l'engagement dans la tâche s'affaiblit globalement ($p = 0,0508$), tandis que l'item relatif aux objectifs reste, quant à lui, parfaitement stable ($p = 0,80$).

Ce contraste indique que, si les étudiants conservent une vision claire de leurs objectifs de progresser en chinois, certains facteurs influencent leur engagement de manière sélective. L'examen de la spécificité des trois items identifie le rapport aux notes comme l'élément distinctif entre les dimensions « Maîtrise/Progrès » et l'item « Objectifs ». Bien que les participants des deux groupes (L0 et L1) aient répondu favorablement à ces questions ($M > 4,8/7$), le groupe L1 semble plus sensible aux résultats et à la reconnaissance.

5.6. Perception du niveau de compétence

Nous avons demandé aux participants d'auto-évaluer leur niveau dans sept compétences linguistiques : (1) Compréhension orale, (2) Expression orale, (3) Apprentissage des caractères (lire/écrire), (4) Lecture (compréhension écrite), (5) Expression écrite, (6) Grammaire, (7) Vocabulaire. L'évaluation a été réalisée à l'aide d'une échelle de Likert à 5 niveaux, allant de 1 (le moins compétent) à 5 (le plus compétent). L'analyse des sept compétences révèle une perception contrastée où le sentiment de compétence est étroitement lié à la nature du support, qu'il soit oral ou écrit. Bien qu'aucune différence ne soit statistiquement significative entre les groupes d'apprenants L0 et L1, plusieurs tendances se dégagent des résultats.

Tout d'abord, les apprenants se sentent nettement plus compétents dans les activités liées aux caractères chinois et à la lecture. L'apprentissage des caractères représente la compétence la plus solide de l'échantillon ($M = 3,55/5$). Elle affiche la progression la plus proche du seuil de significativité ($p = 0,065$), avec une hausse notable entre le niveau L0 ($M = 3,37/5$) et le niveau L1 ($M = 3,77/5$). Le passage en L1 semble ainsi consolider la maîtrise des caractères chinois. Ensuite, avec une moyenne de 3,53/5, la lecture est le deuxième pilier de confiance. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'à mesure que leur maîtrise des caractères progresse, leur niveau de lecture s'améliore également.

À l'inverse, l'oral demeure un point de vulnérabilité majeur. La compréhension orale est la compétence la plus faible globalement ($M = 2,80/5$) ; elle est d'ailleurs la seule dont la moyenne diminue entre la L0 ($M = 2,92$) et la L1 ($M = 2,67$). Bien que les tests t de Welch ne révèlent aucune différence statistiquement significative entre les deux groupes ($p = 0,366$), ce score modeste pourrait traduire un sentiment de stagnation, la compréhension orale étant perçue comme la tâche la plus ardue.

L'expression orale obtient également un score très bas ($M = 2,84/5$). Ce résultat confirme que les activités de production, tant orales qu'écrites (Compétence 5 : $M = 2,93$), sont perçues comme des processus cognitifs complexes représentant un défi pour l'apprenant.

Enfin, en ce qui concerne le vocabulaire et la grammaire, les résultats révèlent que le lexique est perçu comme une force ($M = 3,42/5$). À l'opposé, la grammaire stagne autour d'une moyenne neutre ($M = 2,99/5$), illustrant le fait que les apprenants la considèrent comme un outil nécessaire, mais dont la maîtrise demeure incertaine.

5.7. Intérêt pour les disciplines d'apprentissage

À l'aide d'une échelle de Likert en 5 points allant de 1 (pas du tout intéressé) à 5 (tout à fait intéressé), nous avons demandé aux participants d'évaluer leur intérêt pour cinq disciplines d'apprentissage : (1) Lecture et expression écrite, (2) Compréhension et expression orales, (3) Grammaire/Vocabulaire, (4) Apprentissage des caractères chinois, (5) Civilisation chinoise.

L'examen de ces données révèle un glissement des priorités académiques entre la L0 et la L1. Si l'intérêt global demeure élevé, la nature des disciplines qui stimulent les apprenants évolue. L'intérêt pour la lecture et l'écriture est la seule dimension progressant de manière statistiquement significative, passant de 4,02/5 en L0 à 4,44/5 en L1 ($p = 0,021$). Ce résultat corrobore l'auto-évaluation des compétences précédemment analysée : la lecture devient le domaine où l'étudiant se sent le plus compétent et, par extension, celui qui lui procure le plus de satisfaction. En L1, l'écrit n'est plus perçu comme un simple outil, mais comme un objet d'intérêt majeur en soi.

Parallèlement, on observe une érosion de l'intérêt porté à la civilisation ($p = 0,14$), qui décline de 4,41/5 (score le plus élevé en L0) à 4,07/5 en L1. Bien que cette tendance ne soit pas statistiquement significative, elle suggère une évolution du profil de l'apprenant : si l'étudiant de L0 entre souvent dans le cursus porté par une fascination culturelle, cet élan semble s'atténuer en L1 sous le poids des exigences linguistiques. Alors qu'en L0 l'emploi du temps demeure gérable, les étudiants de L1 doivent arbitrer entre le renforcement des compétences linguistiques et les cours de civilisation qui occupent une place croissante. Il convient toutefois de souligner que les deux groupes restent intrinsèquement motivés par la découverte de la langue et de la culture ($MI = 6,5/7$). Cette baisse relative ne constituerait donc qu'une tendance, dont la confirmation nécessiterait une étude auprès de niveaux plus avancés (L2 et L3).

L'intérêt pour l'apprentissage des caractères demeure, quant à lui, extrêmement stable et élevé ($M = 4,25/5$, $p = 0,96$). Ce constat confirme que cette compétence est la plus solide de l'échantillon ($M = 3,55/5$, voir 4.2.3.). Les apprenants, quel que soit leur niveau, manifestent une aisance et un intérêt constants pour les caractères chinois, validant ainsi sa place centrale dans le cursus.

Enfin, l'intérêt pour la grammaire et le vocabulaire (Interet_Grammaire) demeure, sans surprise, la dimension suscitant le moins d'enthousiasme ($M = 3,76/5$). Bien que perçue comme un passage obligé, cette discipline ne représente qu'une source d'intérêt secondaire pour les deux groupes.

5.8. Temps d'engagement personnel et analyse qualitative

Les étudiants consacrent en moyenne 1h40 par jour à la révision du chinois, avec des temps similaires entre les niveaux L0 (101 minutes) et L1 (96 minutes). Cependant, 12,2 % des étudiants en L0 déclarent travailler moins de 10 minutes par jour, ce qui compromet l'efficacité de leur apprentissage, tandis que les L1 affichent un engagement plus solide : 30,2 % étudient entre 1 et 2 heures et 23,3 % plus de 2 heures.

Pour identifier les leviers subjectifs de motivation et les principales difficultés rencontrées dans l'apprentissage du chinois, deux questions ouvertes ont été proposées en fin de questionnaire. L'analyse thématique des 85 réponses valides recueillies a permis de dégager plusieurs tendances. Les principaux moteurs

d'apprentissage du chinois sont les perspectives professionnelles (43,5 %) et l'intérêt personnel pour la langue et la culture (46,8 %). D'autres facteurs, comme l'ambiance en classe ou le désir de communiquer avec des locuteurs natifs, jouent aussi un rôle, mais dans une moindre mesure.

Côté difficultés, le rythme d'enseignement, perçu comme trop rapide par 42,4 % des étudiants, et le manque de temps pour assimiler les cours (21,7 %) arrivent en tête. Viennent ensuite le manque de motivation (13 %), les défis de la compréhension orale (9,8 %), ainsi que la complexité des caractères et des tons (6 %). Certains soulignent aussi un besoin de méthodes ou d'outils plus adaptés pour un apprentissage autonome, voici quelques témoignages :

« Le rythme est trop soutenu, je n'ai même pas fini d'apprendre une leçon que j'ai une autre à apprendre ».

« Le rythme des phrases et dialogues en compréhension orale est très rapide (pour moi) + le nombre de mots nouveaux à apprendre par leçon est trop important ».

6. Synthèse des résultats et conclusion

Cette étude exploratoire repose sur un questionnaire dont la cohérence interne se révèle solide pour les échelles de motivation intrinsèque (MI, $\alpha = 0,83$) et d'amotivation (AM, $\alpha = 0,79$). En revanche, les dimensions relatives à la motivation extrinsèque (ME, $\alpha = 0,61$), à l'engagement de l'ego (EE, $\alpha = 0,67$) et à l'engagement dans la tâche (ET, $\alpha = 0,57$) affichent des niveaux de fiabilité plus faibles, ce qui invite à revoir certains items pour les recherches futures. Malgré cette limite, le croisement des échelles MI et AM avec les données qualitatives issues des questions ouvertes permet de dégager des trajectoires pertinentes pour comparer les profils des étudiants de L0 et de L1.

Sur le plan statistique, notre hypothèse initiale — selon laquelle la motivation intrinsèque serait plus marquée et l'amotivation plus faible en L1 — n'est pas validée. Les tests t de Welch ne révèlent en effet aucune différence significative entre les deux groupes, ni pour la motivation intrinsèque ($p = 0,896$), ni pour l'amotivation ($p = 0,295$). Ces résultats suggèrent que le niveau d'étude n'influence pas la nature profonde de l'engagement des apprenants dans cet échantillon. Dans notre étude, les deux groupes d'apprenants présentent une motivation intrinsèque très marquée. Les sous-échelles de la motivation intrinsèque liées à la connaissance et au plaisir affichent des moyennes particulièrement élevées, confirmant la passion personnelle des participants pour la langue et la culture chinoises, comme l'a révélé le questionnaire (46,8 % des répondants). Cette motivation est renforcée par une régulation identifiée, où l'engagement des étudiants s'ancre dans la perception de l'utilité future de cet apprentissage. Ainsi, 43,5 % des participants citent explicitement l'intérêt professionnel et la préparation d'un projet futur comme des moteurs puissants de leur motivation à apprendre le chinois.

Cependant, si la persévérance reste un point commun entre les deux groupes, les comportements observés révèlent un changement important : en L1, les apprenants ne travaillent plus seulement par passion, ils travaillent pour réussir. Cette transformation

se manifeste par une régularité accrue dans le travail, plus de la moitié des étudiants de L1 consacrant désormais plus d'une heure par jour aux révisions, contre une pratique plus irrégulière en L0. En L1, les enjeux liés aux notes, aux examens et à l'obtention du diplôme occupent une place plus importante. La fascination pour la langue et sa culture, bien que toujours présente, doit désormais s'articuler avec les exigences académiques. Cette tendance est confirmée par nos analyses sur la motivation extrinsèque : nous avons observé une progression marginale, mais non significative, de la régulation externe liée à l'item « examens et diplôme » ($p = 0,066$), dont la moyenne passe de 5,00/7 en L0 à 5,65/7 en L1. Les résultats de notre analyse sur l'engagement dans la tâche viennent ainsi appuyer cette observation.

Parallèlement, certaines difficultés persistent, notamment en compréhension orale, compétence identifiée comme la plus fragile et qui semble stagner lors du passage en L1. Les étudiants pointent également un rythme d'enseignement jugé trop soutenu, limitant l'assimilation en profondeur des connaissances.

En conclusion, bien que les facteurs motivationnels fondamentaux, tels que la motivation intrinsèque et l'amotivation, restent stables entre les groupes d'apprenants de L0 et de L1, l'apprentissage du chinois connaît une transition notable. On observe en effet un glissement : d'un engagement guidé par une curiosité enthousiaste, on passe à une approche plus pragmatique, où la réussite académique devient progressivement la priorité. Ces premières tendances, bien que révélatrices, gagneraient à être approfondies dans de futures recherches, notamment à l'aide d'outils de mesure plus robustes.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Abramson, L. Y., Seligman, M. E., Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. *Journal of Abnormal Psychology*, 87(1), 49-74. <https://doi.org/10.1037/0021-843X.87.1.49>
2. Blanchard, S., Vrignaud, P., Lallemand, N., Dosnon, O., Wach, M. (1997). Validation de l'échelle de motivation en éducation auprès de lycéens français. *L'Orientation scolaire et professionnelle*, 26(1), 33-56. https://www.persee.fr/doc/binop_0249-6739_1997_num_26_1_1175
3. Deci, E. L., Ryan, R. M. (2000). The « what » and « why » of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
4. Fenouillet, F. (2012). *La motivation* (2^e édition). Paris : Dunod.
5. Gardner Robert C. (1985). *Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation*. London Baltimore, Md., U.S.A: E. Arnold.
6. Hsu, L. (2011). A Qualitative Analysis on the Occurrence of Learned Helplessness among EFL Students. *Journal of Educational and Developmental Psychology*, 1(1), 162-175. <http://dx.doi.org/10.5539/jedp.v1n1p162>
7. Kolber, M. (2023). Learned Helplessness of Secondary-School Students Learning English During Covid-19 Distance Education: A Research Report.

- Multidisciplinary Journal of School Education*, 12(2 (24)), 105-123.
<https://orcid.org/0000-0002-8227-5475>
8. Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. *Psychological Review*, 91(3), 328-346. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-295X.91.3.328>
 9. Noels, K., Clément, R., Pelletier, L. (2001). Intrinsic, Extrinsic, and Integrative Orientations of French Canadian Learners of English. *The Canadian Modern Language Review*, 57(3), 424-442. <https://doi.org/10.3138/cmlr.57.3.424>
 10. Reeve, J. (2012). *Psychologie de la motivation et des émotions* (S. Masmoudi, Trad.). Bruxelles et Paris : DE BOECK SUP.
 11. Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
 12. Ryan, R. M., Koestner, R., Deci, E. L. (1991). Ego-involved persistence: When free-choice behavior is not intrinsically motivated. *Motivation and Emotion*, 15(3), 185-205. <https://doi.org/10.1007/BF00995170>
 13. Seligman, M. E., Maier, S. F. (1967). Failure to Escape Traumatic Shock. *Journal of Experimental Psychology*, 74, 1-9. <https://doi.org/10.1037/h0024514>
 14. Vallerand, R. J., Blais, M. R. (1987). *Vers une conceptualisation tripartite de la MI : La MI à la connaissance, à l'accomplissement et aux sensations* [Manuscrit inédit]. Laboratoire de Psychologie Sociale, Montréal : Université du Québec.
 15. Vallerand, R. J., Blais, M. R., Brière, N. M., Pelletier, L. G. (1989). Construction et validation de l'échelle de motivation en éducation (EME). *Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement*, 21(3), 323-349. <https://doi.org/10.1037/h0079855>